

La società del narcisismo. Un'applicazione della teoria di Christopher Lasch
alla Gestazione per Altri.

di

DANIELA BANDELLI

Pubblicato da

La Critica Sociologica - *Rivista trimestrale fondata e diretta da Franco Ferrarotti* -
Fabrizio Serra editore, Pisa - Roma

<http://www.libraweb.net/articoli.php?chiave=201901202&rivista=12>

ISSN 0011-1546

Luglio 2019

Come citare:

Bandelli, D. (2019). La società del narcisismo. Un'applicazione della teoria di Christopher Lasch alla Gestazione per Altri. *La Critica Sociologica*, Vol. 53, n. 210, pp. 83-100, DOI: 10.19272/201901202006

ABSTRACT

In this article Gestational Surrogacy will be read as a procreative practice that acquires legitimization in narcissistic societies: societies where the typical features of narcissistic personality are encouraged and rewarded, also in individuals who do not suffer from clinical narcissism, and are promoted as values guiding the expression of the self and relational modalities. By applying Christopher Lasch's theory and by drawing from the dominant representation of gestational surrogacy in the United States, I will argue that this practice is legitimized as a process aimed to the control of the individual's own destiny, and to the achievement of a project for the acquisition of social status (biological parent) regardless the limits of the body and of the partner relation. The goal of 'becoming parent' enabled by gestational surrogacy is not a desire sprang from self-consciousness and experience of the self, rather it is orientated by experts, and is pursued through an hyper-rationalized process enabled by technology and utilitarian relations, which gives priority to the achievement of the goal over the acknowledgement of the other (the surrogate and the child). Narcissism is usually put in relation with an increased anti-procreative attitude, which is understood as a lack of interest in contributing to the projection of humanity into the future. This article aims to contribute to Sociological scholarship of narcissism by applying this concept to a practice of 'planned reproduction', in light of the new meanings acquired by procreation, childhood and parenthood.

Keywords: narcissism, gestational surrogacy, assisted reproduction, rationalization, United States

1. INTRODUZIONE

Questo articolo nasce da una inattesa constatazione che ha accompagnato tutta la prima fase del progetto di ricerca «Women's Movements and Gestational Surrogacy: engaging, debating and policy making» (WoMoGeS).¹ Il progetto, tutt'ora in corso alla data di pubblicazione dell'articolo, studia il discorso pubblico, le mobilitazioni femministe e le richieste dei movimenti sociali per la regolamentazione, o il divieto, della gestazione per altri (GPA). Impropriamente detta in Italia maternità surrogata, la GPA o surrogazione gestazionale è quella pratica riproduttiva che consiste nell'impianto di uno o più embrioni nel ventre di una donna, la quale non è la fornitrice delle cellule uovo e al termine della gravidanza non sarà la madre sociale del bambino; bambino che al momento della nascita è consegnato ai genitori di intenzione, dei quali di solito almeno uno dei due è fornitore del patrimonio genetico dell'embrione, e quindi genitore biologico del bambino. Il tutto avviene per contratto, tra i genitori di intenzione e la donna chiamata surrogante, con la mediazione di agenzie².

La constatazione dalla quale questo articolo scaturisce è che negli Stati Uniti la GPA si è diffusa come uno dei possibili modi di 'fare' un bambino ('avere' un bambino, *have a baby*). Gli Stati Uniti sono il paese pioniere della GPA fin dagli anni Ottanta e tuttora sono leader di quello che è divenuto un mercato transnazionale fiorente e in espansione, dal giro di affari di qualche miliardo di dollari l'anno, in cui partecipano agenzie che incrociano domanda e offerta, broker di gameti e servizi, cliniche, avvocati, medici, psicologi, donne con necessità economiche e coppie di diverso e stesso sesso desiderose di un figlio³. La GPA è presentata come una procedura *win-win* mentre le sue problematicità etiche, sociali, e sanitarie non costituiscono il fulcro della rappresentazione⁴.

L'intento di questo articolo è rintracciare alcuni tratti della società americana che possono aver contribuito alla diffusione di questa pratica procreativa e che al contempo la incoraggiano o autorizzano; questi tratti verranno cercati nel testo di Christopher Lasch *La cultura del narcisismo*, in cui lo storico-sociologo americano nel 1978 denunciò appunto l'elevazione del narcisismo a tratto normativo e desiderabile della soggettività e dei rapporti sociali nella società statunitense⁵.

Il testo di Lasch offre una descrizione critica del modello di relazioni sociali affermatosi negli Stati Uniti, società pervasa da una radicalizzazione dell'individualismo che sfocia in «una guerra di tutti contro tutti, alla ricerca della felicità nel vicolo cieco di una preoccupazione narcisistica per il sé»⁶, dove per narcisismo si intende l'ossessionante preoccupazione dell'individuo a ricevere consenso per come appare, un individuo che si sente autorizzato a ottenere ciò che vuole, e al quale viene fatto credere che tutto sia facilmente ottenibile. La società descritta da Lasch è collocata in «un tempo terapeutico» in cui «la gente non aspira alla salvazione personale, ma alla sensazione, alla illusione momentanea di benessere personale, di salute psichica e di tranquillità psichica»⁷. Si tratta di una società razionalizzata in cui l'azione individuale non è guidata dall'esperienza, intesa come consapevolezza e amore di sé, responsabilizzazione e accettazione della propria impotenza, bensì in base all'esigenza di affermarsi dimostrando di essere in grado di realizzare obiettivi prefissati, attraverso procedure dettate da esperti, esternalizzazione dei processi intimi, e sfruttamento dell'altro. Si tratta di una società in cui lo stato di dipendenza tipico dell'infanzia si protrae nell'età

¹ In questa pubblicazione sono riportati dati raccolti durante lo svolgimento del progetto Marie-Sklodowska Curie WoMoGeS finanziato dal programma dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020. Grant agreement No. 792464”

² SCOTT E. SILLS (a cura di), *Handbook of gestational surrogacy: international clinical practice and policy issues*, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.

³ FRANCE WINDDANCE TWINE, *Outsourcing the womb. Race, class and gestational surrogacy in a global market*, New York, Routledge, 2015.

⁴ SUSAN MARKENS, *The global reproductive health market: U.S. media framings and public discourses about transnational surrogacy*, «Social Science & Medicine», n. 11, vol. 74, 2012, pp. 1745-53.

⁵ CHRISTOPHER LASCH, *La cultura del narcisismo*, Milano, Bompiani, 1981.

⁶ Ivi, p. 9.

⁷ Ivi, p. 19.

adulta nella forma di dipendenza da strutture e servizi esterni, sia per l'individuazione dei desideri sia per la realizzazione di essi.

Tratto di una società che ha perso «il senso della continuità storica, il senso di appartenenza a una successione di generazioni che affonda le sue radici nel passato e si proietta nel futuro»⁸, in cui acquista un senso vivere solo in funzione del presente, occuparsi soltanto delle proprie realizzazioni personali, il narcisismo generalmente viene associato in Sociologia al calo delle nascite⁹: Lasch stesso colloca l'acquisizione di «nuove competenze come lavoratori e come genitori» nell'accettazione dello scorrere della vita e «dei limiti innati della condizione umana», nell'emancipazione della dipendenza tipica dell'infanzia che invece in una società narcisista si protrae nell'età adulta¹⁰.

Questo saggio propone un contributo innovativo alla letteratura sociologica sul narcisismo, nella misura in cui la teoria di Lasch viene applicata non a un atteggiamento anti-generativo bensì a una pratica procreativa. Per farlo si propone un cambio di prospettiva sull'effetto del narcisismo sulla genitorialità, focalizzandosi su quella realizzata attraverso GPA, ovvero programmata e realizzata attraverso progettualità che si servono della tecnica biomedica. Questo cambio di prospettiva prende le mosse dalla rappresentazione che la GPA ha nel discorso pubblico negli Stati Uniti: come si vedrà meglio nello svolgimento dell'articolo, la GPA pare infatti acquisire legittimazione sociale non come mezzo per proiettare l'umanità nel futuro, non come pratica costruita sulle esigenze del bambino, ma per permettere all'individuo adulto il soddisfacimento del desiderio di avere un figlio, e quindi di affermarsi come genitore, soggetto titolato e in grado di avere un figlio 'biologicamente proprio'. La GPA viene presentata dai suoi promotori, non solo come una procedura per realizzare un desiderio individuale, ma per ottenere riconoscimento del diritto ad avere un figlio attraverso l'accesso egualitario alla tecnologia, nonostante l'impossibilità di ottenerlo in modo naturale¹¹. In questo quadro, sembra che il figlio assuma la funzione di strumento per la realizzazione dell'obiettivo/desiderio di genitorialità, e non il ruolo di beneficiario della procreazione.

Vedremo a questo proposito che il discorso pubblico sulla GPA è fortemente adulto-centrico: della GPA si parla come una faccenda che riguarda gli adulti, una transazione tra soggetti di diritti e soggetti economici; il terzo soggetto che nasce dalla GPA, della sua esistenza intrauterina, della sua nascita, della sua salute, del suo legame con la gestante, non ci si preoccupa. Vedremo anche come l'accettazione sociale della GPA poggi su una prioritizzazione valoriale del legame genetico e dall'altro lato su una svalutazione della relazione corporea e sensoriale della gravidanza, accompagnata da una parallela legittimazione della relazione utilitaristica che nega l'altro in virtù del raggiungimento del fine.

La constatazione che la GPA negli Stati Uniti goda di una ampia accettazione e che le sue problematiche non siano al centro della sua rappresentazione, è frutto, non solo di una presenza sul campo di ricerca (in particolare in Texas) di 4 mesi, ma anche di un'analisi tematica della stampa mainstream (New York Times e Washington Post; Dallas Morning News e Austin American Statesman) e di interviste qualitative con femministe, attiviste per la famiglia ed esperte di salute riproduttiva raccolte dal settembre al dicembre 2018.

Dopo aver ripercorso la teoria di Lasch, si passerà alla rappresentazione della GPA nel dibattito americano, per poi mettere in relazione queste due parti e applicare la teoria alla pratica. In

⁸ Ivi, p. 17.

⁹ VINCENZO CESAREO, *Il contributo della sociologia allo studio del narcisismo*, «Sociologia», n. 2, p. 19-31.

¹⁰ CHRISTOPHER LASCH, op. cit., p. 256.

¹¹ Si veda per esempio il linguaggio utilizzato dall'associazione nazionale per l'infertilità RESOLVE che pone l'infertilità sullo stesso piano di una malattia, che tutti hanno il diritto di 'curare' attraverso la tecnologia medica disponibile. RESOLVE in questa linea appoggia la legalizzazione della GPA nello Stato di New York. Queste le parole di una sua rappresentante: «Infertile and same-sex couples are currently forced to leave the state to have a child by a gestational carrier and compensate her. This is burdensome to prospective parents. It limits their ability to fully participate in the pregnancy, since frequent travel out of state is costly and may be impossible for some families» <https://resolve.org/about-us/news-and-press-releases/resolve-applauds-new-york-child-parent-security-act/>.

conclusione, si rifletterà sulle possibilità che tale normalizzazione a-problematica avvenga anche nella società italiana.

2. NARCISISMO E SOCIETÀ: LA CRITICA DI LASCH E LA SUA COLLOCAZIONE NELLA SOCIOLOGIA

La cultura del narcisismo, libro di maggiore successo di Christopher Lasch, fu pubblicato nel 1978: Lasch avanzò una dura critica alla società americana, caratterizzata da una forte crisi dell'autorità e della famiglia, nella cornice del modello tardo capitalista e post-industriale e delle rivoluzioni femminista e per la liberazione sessuale degli anni Settanta. Lasch osservò una certa ossessione dell'individuo 'liberato' con il proprio sé, con la sua apparenza fisica e con il tentativo di attrarre l'attenzione degli altri. L'autore notò anche l'espandersi della dedizione al materialismo, dell'attitudine permissiva nei confronti del sesso, della svalutazione del passato e della refrattarietà a impegnarsi in legami stabili.

La critica di Lasch ebbe vasta eco sulla stampa e nelle istituzioni, tanto che il professore fu chiamato alla Casa Bianca e il Presidente Carter si ispirò al suo libro in un famoso discorso sulla malessere nazionale in cui veniva evidenziato il passaggio da una società con al centro la famiglia e il lavoro, a una basata sul consumo e l'auto-indulgenza¹².

La teoria di Lasch ha lasciato una notevole eredità nella Sociologia e nella Psicologia sociale e ad oggi il narcisismo viene studiato come tratto caratterizzante la società contemporanea, analizzato sia nei prodotti culturali sia nelle relazioni dei *Millennials* o *Me Me Generation*¹³. Negli studi sociologici più recenti, il narcisismo è stato interpretato come risvolto negativo dell'utilizzo dell'autobiografia (*self-narrative*) nello studio dell'identità individuale e della soggettività¹⁴; viene rintracciato nella diffusione per mezzo della narrativa dei blog di una moralità relativa (*do-it-yourself morality*), in cui l'individuo decide cosa è giusto o sbagliato¹⁵; l'incoraggiamento al narcisismo veicolato dai bestseller negli anni Settanta è risultato essere presente anche oggi nell'era di Amazon¹⁶; infine il narcisismo è studiato in relazione alle tendenze autoritarie¹⁷ e come tratto dell'amore ludico in cui il/la partner funge il ruolo di soddisfare bisogni e desideri dell'altro¹⁸.

Passando alla Sociologia italiana, nel 2012 Vincenzo Cesareo e Italo Vaccarini hanno pubblicato il volume intitolato *L'era del narcisismo*, con il quale viene riconfermata l'utilità nell'analisi sociologica contemporanea di questo concetto, che come si vedrà meglio tra poco proviene dalla teoria psicoanalitica¹⁹; Cesareo e Vaccarini pongono il narcisismo alla base della diffusa incapacità a instaurare relazioni durature improntate sulla reciprocità e dunque sul riconoscimento dell'altro in quanto persona e fine in se stesso, come invece avveniva in un perduto paradigma umanista. Sulla scia di questo lavoro, la rivista «Sociologia» nel 2014 ha dedicato un numero speciale al tema: con questa pubblicazione viene riconfermata l'attualità del concetto, sia in quanto tratto presente nella società contemporanea, per esempio nelle relazioni di coppia, sia come valore veicolato dai media, sia come argomento su cui approfondire il dialogo interdisciplinare con la Psicologia. Infine, il filosofo Diego Fusaro cita Lasch per spiegare la moda del selfie, «gesto autistico» che moltiplica

¹² <https://www.rochester.edu/newscenter/social-critic-christopher-laschs-enduring-influence/>

¹³ IMOGEN TYLER, *From 'the Me Decade' to 'the Me Millennium': the cultural history of narcissism*, «International Journal of Cultural Studies», n. 3, vol. 10, 2012, pp. 343-63; Joseph Valadez, Remi Clignet, *On the ambiguities of a sociological analysis of the culture of narcissism*, «The Sociological Quarterly», n. 4, vol. 28, 1987, pp. 455-72.

¹⁴ ELAINE CAMPBELL, *Narcissism as ethical practice?: Foucault, askesis and an ethics of becoming*, «Cultural Sociology», n. 1, vol. 4, 2010, pp. 23-44.

¹⁵ NICHOLAS HOOKWAY, *The moral self: class, narcissism and the problem of do-it-yourself moralities*, «The Sociological Review», n. 1, vol. 66, 2018, pp. 107-21.

¹⁶ JANET ROVENPOR, RICHARD E. KOPELMAN, ANN COHEN BRANDWEIN, PHILLIP QUACH, MARC WALDMAN, *The Best-Seller as an Indicator of Societal Narcissism*, «Society», n. 4, vol. 53, 2016, pp. 414-21.

¹⁷ LEONIDAS K. CHELIOTIS, *Violence and narcissism: a Frommian perspective on destructiveness under authoritarianism*, «Canadian Journal of Sociology», n. 4, vol. 36, 2011, pp. 337-60.

¹⁸ THAO N. LE, *Narcissism and immature love as mediators of vertical individualism and ludic love style*, «Journal of Social and Personal Relationships», n. 4, vol. 22, 2005, pp. 543-60.

¹⁹ VINCENZO CESAREO, ITALO VACCARINI, *L'era del narcisismo*, Milano, Franco Angeli, 2012.

l'immagine di sé per avere seguito, emblema di una società in cui gli individui sono soli e preferiscono connettersi via internet in quanto incapaci di instaurare relazioni non mediate²⁰.

Va fatta fin d'ora una precisazione sulla collocazione sociologica della teoria di Lasch, in quanto non va dimenticato che il narcisismo è stato prima di tutto studiato dalla teoria psicoanalitica, la quale distingue il narcisismo fisiologico necessario in una fase infantile dello sviluppo dell'Io, da quello patologico²¹. Il narcisismo patologico è stato annoverato dal DSM del 1980 come disturbo psichiatrico, e poi declassato nell'edizione del 2003 come tratto della personalità presente in tutti gli individui in quantità variabili²². Lasch, in un momento storico in cui appunto il narcisismo era considerato una caratteristica infantile o un disturbo della personalità, lo ha elevato a tratto distintivo di una società, tratto quindi che viene premiato e incoraggiato nell'azione individuale e nelle relazioni che gli individui stabiliscono con gli altri. Il contributo di Lasch non deve intendersi come una denuncia del diffondersi del narcisismo clinico nella popolazione: non è questo che egli sostiene; Lasch spiega come i tratti tipici del narcisismo, presenti a diversi livelli nelle persone, siano elevati a valore guida nell'espressione della propria soggettività e nelle modalità di relazione. Lasch, potremmo dire, inaugura il concetto di 'narcisismo sociale' (*societal narcissism*)²³.

L'intento di questo articolo non è perciò quello di tracciare i tratti psicologici degli individui che si avvalgono della GPA (genitori intenzionali o committenti), né delle donne che si prestano come surroganti. Ciò che invece si cercherà di argomentare, rispondendo alle finalità di un saggio sociologico, è che la pratica della GPA si è potuta diffondere nella società americana proprio perché le modalità di relazione con cui si realizza e la sua finalità riflettono alcuni dei tratti distintivi della società descritta da Lasch: una società in cui la centralità del sé assurge a valore tanto da legittimare progettualità tecniche che perdono di vista le soggettività, sia del titolare dell'intenzione, in quanto dipendente dagli esperti, sia della surrogante ridotta a prestatrice di servizi e a incubatrice, sia del bambino ridotto a terzo sacrificabile a costo di realizzare l'obiettivo prefissato, un obiettivo/desiderio che non nasce dall'esperienza di sé ma dall'esigenza di affermarsi nella società come soggetto che può acquisire un determinato status. Si cercherà quindi di ipotizzare come queste caratteristiche rendano possibile l'accettazione sociale (nonché normativa) della GPA in cui individui adulti realizzano un progetto procreativo instaurando con la surrogante e con il figlio stesso relazioni intersoggettive che in una società con tratti diversi sarebbero impensabili o se non altro socialmente condannate in quanto tese a fabbricazione di esseri umani, commercio di neonati, nonché rischiose e dolorose per donne e bambini. Vediamo ora più da vicino il quadro descritto da Lasch per capire in particolare quali sono le caratteristiche della relazione in una società in cui il narcisismo assurge a tratto della personalità normativo e a criterio orientante l'azione.

Va detto innanzitutto che l'azione sociale in siffatta società tende a essere svolta con lo scopo intenzionale di soddisfare desideri individuali, desideri che però non sono necessariamente espressione sintonica dell'esperienza del soggetto, ma piuttosto sorgono per rispondere all'imperativo di vedere riconosciuto il proprio sé e la propria capacità di determinare il proprio destino. Scrive Lasch: «incapacità a stabilire i nostri bisogni sulla base dell'esperienza della soddisfazione e dell'appagamento. Invece di farci guidare dall'esperienza, lasciamo che siano gli esperti a dirci quali siano i nostri bisogni per poi chiederci come mai quei bisogni non ci sembrano soddisfatti»²⁴. In seguito, citando Ivan Illich: «si lasciano insegnare come, quando e cosa volere»²⁵. L'individuo, continua Lasch, si trova al contempo espropriato del sapere quotidiano in svariati settori, e sempre più dipendente dallo Stato (oggi dal mercato), dipendente sia nell'individuazione di obiettivi e desideri sia nella realizzazione di tali obiettivi: «il narcisismo rappresenta la dimensione psicologica di tale dipendenza»²⁶.

²⁰ <http://www.ilnodogordiano.it/?p=14456>

²¹ SIGMUND FREUD, *Introduzione al narcisismo*, Torino, Bollati Boringhieri, 1997.

²² DAHLIA NAMIAN, LAURIE KIROUAC, *Narcissisme, estime de soi et société. Regard sociologique sur la Dépathologisation d'un trouble controversé*. «Sociologie», n. 3, vol. 6, 2015, pp. 279-294.

²³ IMOGEN TYLER, art. cit.

²⁴ CHRISTOPHER LASCH, *op.cit.*, p.12

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Ivi, p. 22.

La società moderna, promulgando l'esperienza della dipendenza fino all'età adulta, favorisce forme attenuate di narcisismo in persone che potrebbero in circostanze diverse giungere ad un compromesso accettabile con i limiti inderogabili posti al loro potere e alla loro libertà personale – limiti innati della condizione umana -²⁷.

La società narcisista secondo Lasch affonda le sue radici nell'insoddisfazione e nella noia che gli americani avvertono rispetto alla «banalità dell'ordine sociale che hanno eretto» per dominare le possibilità attraverso l'imposizione sui territori conquistati «di un nuovo ordine basato sul dominio degli istinti e sulla liberazione della volontà acquisita», un ordine sociale in cui si sono erette «barriere psicologiche per difendersi dalle emozioni intense»²⁸.

Lasch per esperienza intende l'esperienza di sé, quella che Erich Fromm nella sua prospettiva umanista configura come profonda consapevolezza «di qualcosa che era presente inconsciamente nel sentimento e nell'animo e che si ha l'impressione di avere conosciuto da sempre», «un processo attivo interiore, diverso dal processo passivo dell'udire, del consentire o del dissentire»²⁹. Un processo di introspezione che potremmo definire di resistenza all'affermarsi dell'uomo eterodiretto di David Riesman, sempre meno capace di entrare in contatto con le sue inclinazioni e la sua identità profonda, che esprime la sua soggettività secondo principi contenuti nelle narrazioni esterne di omologazione e controllo sociale³⁰. Il narciso che si specchia nell'acqua non ama se stesso, ma il suo riflesso: se amasse se stesso accetterebbe la sua finitezza, i suoi limiti, e non si considererebbe più speciale degli altri a tal punto da poter sfruttarli per la realizzazione del suo obiettivo³¹.

La teoria di Lasch si colloca nella più ampia critica sociologica ai processi di razionalizzazione della società moderna, in cui prevale il tipo di azione razionale per uno scopo, in cui la ragione costituisce lo strumento privilegiato nella comprensione del mondo in un contesto di delegittimazione dei sensi e del sacro³². L'individuo moderno vive lo svolgersi della sua vita come un susseguirsi di obiettivi da raggiungere attraverso una attenta pianificazione che permette di esprimere razionalmente una serie di scelte e decisioni orientate al controllo delle variabili esterne, della natura umana e dell'ambiente. Così come la giornata è scandita da attività con orari e obiettivi in modo talmente fitto da non lasciare margine al fluire dell'inatteso, alla sorpresa, alla relazione spontanea con altri, anche le tappe principali della propria biografia vengono governate in modo ossessivo dalla volontà e dalla ragione, e non dall'insegnamento dell'esperienza.

Il paradigma della razionalizzazione si è diffuso a tutti gli aspetti della vita e delle relazioni sociali, in concomitanza con la loro mercificazione³³. Arlie Hochschild ha documentato la razionalizzazione della vita intima e delle relazioni di cura, in cui l'applicazione di procedure standardizzate improntate sul criterio di efficienza nell'ottenimento di un risultato riduce il margine di personalizzazione e di spontaneità e trasforma tutto in uno scambio commerciale³⁴. La procreazione è anch'essa interessata da questo processo razionalizzante e iper-pianificatore: per esempio, il concepimento di un figlio nella vita di una coppia o della donna single viene rimandato dopo il raggiungimento di obiettivi di istruzione e occupazionali; è in aumento il ricorso al congelamento degli ovuli da parte di giovani donne alle quali questa pratica viene proposta come un'assicurazione per potere avere un figlio in futuro, dopo aver raggiunto i risultati professionali desiderati e aver incontrato l'uomo giusto³⁵; infine, anche gli embrioni prodotti in sovrannumero durante i trattamenti

²⁷ Ivi, p. 256.

²⁸ Ivi, pp. 22-23.

²⁹ ERICH FROMM, *In difesa dell'uomo. La via di un nuovo umanesimo contro il fanatismo*, Milano, Ghibli, 2018, pp. 51-52.

³⁰ DAVID RIESMAN, *La folla solitaria*, Bologna, Il Mulino, 2009.

³¹ STEFANO BIANCU, *Prossimità e distacco*, «Munera. Rivista europea di cultura», n. 2, 2019 (in pubblicazione, numero monografico sul narcisismo)

³² GEORGE RITZER, *Il mondo alla McDonald's*, Bologna, Il Mulino, 1997; ZYGMUNT BAUMAN, *Vite di scarto*, Bari, Laterza, 2004.

³³ CELINE LAFONTAINE, *Le Corps-Marché. La marchandisation de la vie humaine à l'ère de la bioéconomie*, Paris, Seuil, 2014.

³⁴ ARLIE RUSSELL HOCHSCHILD, *The outsourced self: intimate life in ,market times*, New York, Metropolitan Books, 2012.

³⁵ KELLY BALDWIN, LORRAINE CULLEY, NICKY HUDSON, H. MITCHELL, *Reproductive technology and the life course:*

per l'infertilità vengono conservati per darsi la possibilità in futuro di disporne, semmai per fare un altro figlio³⁶.

La razionalizzazione di cui ha scritto Hochschild si applica non solo all'azione ma anche ai processi interni di elaborazione del sentire, attraverso quello che la sociologa chiama «lavoro intimo»: un processo di elaborazione che non avviene sul piano della maschera che l'individuo indossa in pubblico, ma sul piano intimo, dove «le persone tentano di sentirsi» in un determinato modo in base al contesto sociale in cui vivono³⁷. La dissociazione del desiderio dall'esperienza fa sì che esso si discosti dalle possibilità intrinseche alla persona e si trasformi in un obiettivo perseguibile con procedure tecniche e relazioni utilitaristiche che pur non modificando l'esperienza rendono possibile la realizzazione del desiderio.

La tecnica permette, o fornisce l'illusione, di una progressiva e inesauribile espansione della possibilità di azione oltre costrizioni corporali e biologiche, limiti spaziali/geografici, e condizioni sociali, in modo indipendente e sconnesso dalla propria storia e dalle proprie azioni o scelte. La tecnica è alleata dell'individuo nella sua corsa al soddisfacimento dei propri proliferanti bisogni/desideri, una fame non più condannata come fonte di disordine sociale ma al contrario, nel sistema capitalista/consumista, osannata come espressione di benessere³⁸. La tecnica assiste l'uomo nel suo bisogno di affermarsi come soggetto che può tutto, oltre e nonostante qualsiasi condizione di partenza, affrancandosi progressivamente dall'ordine naturale delle cose, potenziandosi, modificando se stesso e l'ambiente stesso³⁹. Come se non narcisista si potrebbe definire l'illusione dell'uomo moderno di poter dominare la natura e negare la vulnerabilità dell'essere umano?

La società descritta da Lasch illude l'individuo di essere il principale o l'unico artefice del suo destino, e dei fatti sociali e naturali: la fine di una civiltà, nota l'autore, viene attribuita a cause umane, non a un inconcepibile ciclo vitale o a processi auto-regolamentativi occulti alla ragione umana⁴⁰. Questa propensione a spiegare fenomeni osservabili rintracciando le cause nel comportamento osservabile dell'uomo è parte del processo di secolarizzazione avviato nelle società moderne insieme all'affermarsi del paradigma positivista nelle scienze umane⁴¹. Una tendenza che permane anche nelle società tardo o postmoderne, nonostante il positivismo entri in crisi e si assista a una rinnovata ricerca del sacro in collage di escatologie di religioni diverse, rivisitazioni di pratiche mistiche tradizionali e miti pre-moderni di ispirazione pagana⁴².

Nel ripercorrere la teoria di Lasch si sono messi in evidenza i seguenti tratti dell'azione e relazione sociale che nella società del narcisismo l'individuo è autorizzato a mettere in atto: l'azione è volta alla realizzazione di un obiettivo, deciso dal soggetto, obiettivo che non è frutto della conoscenza e amore di sé ma risponde alla necessità di affermazione della propria immagine nella società; questo dà impulso a un processo estremamente razionalizzato, indirizzato al fine, che si avvale della tecnica, e di relazioni utilitaristiche in cui l'altro è strumento a servizio, sacrificabile. Teniamo in mente questa sintesi che verrà poi ripresa e accostata alla rappresentazione della GPA, oggetto della prossima sezione.

3. GPA, UN MODO COME UN ALTRO PER AVERE UN BAMBINO: UN AFFARE DI ADULTI

Sebbene negli USA non esista nessun sistema ufficiale di registrazione e quantificazione dei bambini nati attraverso GPA, né sul territorio nazionale né tantomeno da donne surroganti all'estero per genitori d'intenzione americani, si può affermare che il ricorso alla GPA è in aumento, nel

current debates and research in social egg freezing, «Human Fertility», n. 3, vol. 17, 2014, pp. 170-179

³⁶ SILVIA GHERARDI, MANUELA PERROTTA, *Egg dates sperm: a tale of a practice change and its stabilization*. «Organization», n. 5, vol. 18, 2011, pp. 595-614.

³⁷ MASSIMO CERULO, *Lavoro emozionale e struttura sociale*, Roma, Armando Editore, 2013, p. 23.

³⁸ ERIC FROMM, *op. cit.*

³⁹ ULRICH BECK, *La metamorfosi del mondo*, Bari, Laterza, 2017.

⁴⁰ CHRISTOPHER LASCH, *Il paradiso in terra*, Milano, Feltrinelli, 1992.

⁴¹ CHARLES TAYLOR, *L'età secolare*, Milano, Feltrinelli, 2009.

⁴² ANTONIO CAMORRINO, *La natura è inattuale*, Napoli, Libreria Dante e Descartes, 2018.

contesto di una più generale normalizzazione della procreazione medicalmente assistita. Lo si evince dai seguenti dati. Secondo l'American Society for Reproductive Medicine (dati riportati dalla stampa) tra il 2004 e il 2011 il numero di nascite da surrogante è aumentato del 200 per cento da 530 a 1,179, il numero di bambini nati ogni anno da donazione di sperma è passato nello stesso arco temporale da 30,000 a 60,000 e da donazione di ovuli da 7,284 a 9,541⁴³. Nel National Summary Report on Assisted Reproductive Technology del 2015 si legge che il numero di trasferimenti di embrioni per cicli di procreazione medicalmente assistita con il coinvolgimento di 'gestational carriers' è più che raddoppiato da 2,251 nel 2006 a 4,725 nel 2015. Si legge anche che la percentuale dei trasferimenti con donna surrogante sul totale dei trasferimenti è passato dal 2% nel 2006 a più del 3% nel 2015⁴⁴. Inoltre, secondo il PEW Research Center il 33% degli americani adulti riporta che essi o qualcuno che conoscono hanno usato qualche tipo di trattamento per la fertilità per avere un bambino⁴⁵.

A livello legislativo, via via sempre più Stati in America stanno introducendo legislazioni che esplicitamente permettono e regolamentano la GPA. Nel 2018 la *Uniform Law Commission* (ULC) ha proposto la modifica dello *Uniform Parentage Act*, per fornire agli Stati una legislazione modello per espandere l'accesso alla pratica⁴⁶. Nel 2017 Washington DC ha abolito il divieto e a breve potrebbe farlo anche lo Stato di New York passando l'*Holyman & Paulin Child-Parent Security Act*. L'associazione nazionale per l'infertilità insieme a una coalizione che supporta la legalizzazione a New York applaude tale riforma in quanto permetterebbe ai genitori di intenzione di non doversi fare carico del 'fardello' di lunghi viaggi in altri Stati e così 'partecipare' alla gravidanza⁴⁷.

Davanti a una progressiva espansione della GPA, la mobilitazione sociale di dissenso per arginarla è minima. Ad eccezione della campagna transnazionale *Stop Surrogacy Now* avviata in California da Jennifer Lahl nel 2015, che rappresenta oggi all'incirca 20.000 firmatari nel mondo, nei movimenti sociali l'opposizione alla GPA non ha ancora acquisito lo status di 'causa'. Tra l'altro la campagna in questione sembra riscuotere più successo, in termini di capacità di mobilitazione di gruppi femministi e pro-life, in Europa che negli Stati Uniti. Alcune femministe americane hanno firmato l'appello per l'abolizione universale e si sono esposte per fermare la legalizzazione, alcune surroganti hanno anche raccontato la loro esperienza, le ripercussioni sulla salute, gli inganni subiti, la sofferenza per l'attaccamento al nascituro, i problemi legali e così via. Ciononostante, la GPA non è un tema trasversale alle varie anime del movimento delle donne, come invece avviene per la violenza, l'aborto o la prostituzione⁴⁸. Vista la facilità con cui le forme di dissenso oggi si concretizzano in proteste, mobilitazioni e appelli, la debole opposizione descritta può essere letta come un dato a supporto della constatazione che la GPA in America gode di un'ampia accettazione sociale o se non altro non riesce a collocarsi nel ventaglio delle cause politico-sociali come un tema sufficientemente problematico.

Nella stampa generalista la GPA viene descritta come l'unico modo per avere un figlio per le donne con problemi all'apparato riproduttivo e per le coppie dello stesso sesso, un modo quindi per esaudire un desiderio la cui impossibilità di realizzazione (a causa di infertilità e condizioni mediche, scelta di un partner dello stesso sesso, e a causa di legislazioni restrittive) è fonte di sofferenza.

La GPA viene anche descritta come un processo tecnico, accompagnato da un contratto che regola una transazione, in cui i gameti vengono prodotti, assemblati, impiantati in un corpo preparato farmacologicamente all'accoglienza degli embrioni; un processo che costa sacrificio economico ed

⁴³ <https://www.today.com/health/new-study-tracks-emotional-health-surrogate-kids-6C10366818>

⁴⁴ <https://www.cdc.gov/art/reports/archive.html>, p. 53

⁴⁵ <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/07/17/a-third-of-u-s-adults-say-they-have-used-fertility-treatments-or-know-someone-who-has/>

⁴⁶ <https://ifstudies.org/blog/a-new-legal-effort-would-expand-the-practice-of-surrogacy-in-the-united-states>

⁴⁷ <https://resolve.org/about-us/news-and-press-releases/resolve-applauds-new-york-child-parent-security-act/>

⁴⁸ WENDY LYNNE LEE, *Contemporary feminist theory and activism: six global issues*, Peterborough, Broadview Press, 2010; MARIE BERRY, ERICA CHENOWETH, *Who made the Women's March?* in DAVID S. MEYER, SIDNEY TARROW (a cura di), *The resistance: the dawn of the anti-Trump opposition movement*, 2018, edizione ebook.

emozionale per i genitori di intenzione ed emozionale e fisico alla surrogante, la quale viene rappresentata come donna psicologicamente e fisicamente forte, resiliente, determinata e altruista.

Infine, delle varie relazioni che si instaurano durante un processo di GPA, vengono enfatizzate quelle che intercorrono tra le parti del contratto (ovvero tra genitori committenti e surrogante), parti che dovranno gestire reciprocamente pretese, preoccupazioni, attaccamento affettivo, e la risoluzione di crisi e problemi che possono incorrere strada facendo; queste relazioni adulto-centriche hanno la meglio, nel piano della rappresentazione, sulla relazione del feto con il corpo della 'carrier' (contenitore o vettore), sulla relazione del bambino con la donna che l'ha portato in grembo e partorito, e sulla relazione del bambino con i genitori committenti.

Il legame genetico, la volontà dei genitori di intenzione (per l'appunto d'intenzione) di avere un figlio, la decisione di avviare un processo complesso e per certi versi doloroso, e di impegnarsi in un investimento economico oneroso costituiscono impliciti criteri per il riconoscimento della genitorialità via GPA, e quindi dell'appartenenza del bambino alla coppia.

Il bambino non è il protagonista della rappresentazione della GPA, che invece appare come una mera faccenda di adulti, una pianificazione, un accordo, in cui gameti e geni, capacità gestazionale, desiderio di un figlio, desiderio di aiutare chi non ne può avere e desiderio/necessità di guadagno, vengono scambiati consapevolmente dalle parti, con l'assistenza di esperti medici e legali.

Questo quadro è riproposto anche dalle seguenti testimonianze raccolte durante la ricerca sul campo. La prima è di una attivista che si occupa del diritto dei figli nati da 'donazione' di sperma o ovuli di conoscere le proprie origini. L'ho intervistata per sapere se oltre ad assistere queste persone a rintracciare i genitori biologici, le è mai stato chiesto anche di rintracciare le 'matri' surrogate o se prevede l'insorgere di questa richiesta in futuro man mano che sempre più bambini nati da GPA diventeranno adulti. L'intervistata ha risposto che questo tipo di ricerca non ha senso, che la curiosità di conoscere la surrogante non è un problema, perché non ci può essere curiosità di conoscere una figura con cui non si ha alcun legame genetico.

La seconda testimonianza è di una psicologa che fornisce *counselling* a surrogate e genitori di intenzione. La psicologa ha riferito che nella sua esperienza le surrogate sono pienamente soddisfatte, nel senso che ottengono ciò che vogliono: aiutare qualcuno ad avere un bambino e ottenere dei soldi; fin dall'inizio sanno che quel bambino non è il loro bambino e che non si devono affezionare. Secondo la psicologa, l'assenza di legame genetico aiuta a mettere in atto questa strategia di gestione attiva della gravidanza, per esempio non generando una cascata di emozioni al primo movimento del feto come farebbero invece se quella fosse una gravidanza 'propria'.

Infine, la rappresentante di un network contro la tratta delle donne ha sottolineato che la sua opposizione alla legalizzazione della GPA si basa sul fatto che la pratica comporta tratta di donne e delle loro capacità riproduttive, ma dice di non saper rispondere, di non avere una posizione, alla domanda se secondo lei è anche il bambino ad essere trafficato in una transazione di GPA.

Riassumendo, adulto-centricità, razionalizzazione e genetismo sono i tratti salienti della rappresentazione della GPA negli Stati Uniti: con la normalizzazione della GPA, e il debole dissenso, l'individuo viene autorizzato a perseguire l'obiettivo di genitorialità attraverso un processo tecnico e programmato in cui vengono instaurate relazioni professionali e commerciali con soggetti terzi, incluso l'utilizzo della capacità gestazionale della surrogante, spersonalizzata a un'incubatrice o a un robot programmato per crescere con cura un feto senza attaccamento; l'intenzionalità di avviare il processo procreativo e l'apporto genetico e finanziario sono le componenti giustificative non solo del diritto dei committenti a una riuscita del processo e quindi della proprietà sul prodotto finito, ma anche della negazione dell'esperienza dell'altro, quella del feto intrauterino, del figlio alla nascita, e della donna 'prestatrice del servizio'.

A questo punto la sovrapposizione delle due fotografie, quella della società del narcisismo e quella della normalizzazione della GPA, risulta evidente. Nei seguenti paragrafi questa sovrapposizione apparirà più esplicita.

4. LA GPA COME ESPRESSIONE DELL'ERA DEL NARCISISMO

Come si accennava nei primi paragrafi, solitamente la Sociologia mette in relazione il narcisismo al calo delle nascite, a un atteggiamento antiprocreativo, e a un più generale disinteresse nella pianificazione della vita futura, nonché alla paura della morte: l'individuo non si colloca più in una continuità storica e generazionale ma vive nel qui ed ora, aggrappato al presente, giorno per giorno, spinto da impulsi e desideri, primo tra tutti quello di auto-gratificazione e approvazione esterna⁴⁹. I bambini sono in questo contesto percepiti come ostacoli alla libertà individuale, alla progettualità nella sfera lavorativa e a quella ricreativa del tempo libero, e alla gratificazione immediata dell'ego⁵⁰. Questa correlazione riflette e trova supporto nel fatto che il credo individualista pone come principale nemico della libertà proprio l'istituzione famiglia, intesa come istituzione tradizionale patriarcale in cui i sessi vengono imprigionati per tutta la vita in ruoli predefiniti che soffocano l'espressione di sé⁵¹. Inoltre, nel ragionamento che porta ad affermare una correlazione tra narcisismo e disinteresse nella genitorialità, la procreazione è intesa come «la più compiuta espressione dell'unione tra uomo e donna», «intrinsecamente correlata alla paternità e alla maternità», «il dono per eccellenza» della vita a un «nuovo essere umano, che realizza nel modo più estremo il paradosso, proprio del legame d'amore, di una comunione che implica il riconoscimento della separatezza dell'altro»⁵².

Potrebbe a primo acchito risultare dunque incoerente spiegare il diffondersi di una pratica procreativa come la GPA con il concetto di narcisismo sociale, e al contrario si potrebbe supporre che la forza acquisita dalle rivendicazioni per il diritto al figlio, alla costituzione di una famiglia, e all'accesso alle tecniche di procreazione assistita potrebbe addirittura indicare un superamento del narcisismo verso una ritrovata proiezione dell'uomo postmoderno nel futuro. Vanno tuttavia tenuti in considerazione i cambiamenti che hanno interessato la famiglia e la genitorialità negli ultimi decenni.

Primo: da istituzione fissa nel tempo, di natura patriarcale, ostacolo alla realizzazione del mito individualista, la famiglia è ora un gruppo fluido non più permanente, ma disfacibile e ricomponibile anche con composizioni diverse da quelle eteronormative⁵³. Secondo: la famiglia è anche diventata obiettivo di battaglie per il riconoscimento delle soggettività LGBT, in cui i diritti di matrimonio e filiazione, soprattutto dagli anni 2000, hanno acquisito centralità sostituendosi all'originale rivendicazione del mondo omosessuale di vivere relazioni affettivo-sessuali non istituzionalizzate⁵⁴. Terzo: l'infanzia ha subito un processo di mercificazione e si è affermata la cultura del figlio ad ogni costo, in cui il figlio diventa risultato di una progettualità per il superamento di condizioni fisiche e relazionali avverse⁵⁵. Quarto: il modello parentale autoritario ha lasciato il posto a relazioni genitori-figli che privilegiano il soddisfacimento di bisogni affettivi rispetto alla funzione educativa⁵⁶. Quinto: l'acquisizione dello status genitoriale concorre all'affermazione dell'adulto nella società non soltanto nella società tradizionale, in cui la famiglia patriarcale è ancora la struttura portante, ma mantiene questa forza attrattiva anche nella società post-femminista, dove la donna liberata controlla la sua biografia riproduttiva in modo indipendente

⁴⁹ VINCEZO CESAREO, ITALO VACCARINI, *op.cit.*

⁵⁰ VINCENZO CESAREO, *op. cit.*; SERGIO BELARDINELLI, La cultura del narcisismo, «Sociologia», n. 2, pp. 78-86.

⁵¹ ZYGMUNT BAUMAN, *The individualized society*, Cambridge, Polity Press, 2001.

⁵² Ivi, pp.78-79

⁵³ MARY ANN GLENDON, *The transformation of Family Law: State, law, and family in the United States and Western Europe*, Chicago, Chicago University Press, 1989; JUDITH STACEY, *In the name of the family. Rethinking family values in the postmodern Age*, Boston, Beacon Press, 1996; CHIARA SARACENO, *Coppie e famiglie. Non è questione di natura*. Milano, Feltrinelli, 2012.

⁵⁴ LEIGH MOSCOWITZ, *The battle over marriage: gay rights activism through the media*, Urbana, University of Illinois Press, 2013.

⁵⁵ ENRICO MAESTRI, *Riproduzione artificiale e nuove famiglie: genitorialità o serialità riproduttiva?*, «Archivio giuridico», n. 1, vol. 232, 2012, pp. 103-37; DANIEL THOMAS COOK, *The commodification of childhood: the children's clothing industry and the rise of the child consumer*, Durham, Duke University Press, 2004.

⁵⁶ PIERPAOLO DONATI, *Manuale di Sociologia della famiglia*, Bari, Laterza, 2006.

dalla presenza dell'uomo, e infine nella società post-eteronormativa in cui la genitorialità si afferma come diritto della coppia omosessuale da esercitare indipendentemente dalla possibilità biologica di procreare⁵⁷. Sesto: nel discorso politico-istituzionale delle organizzazioni internazionali e dei movimenti sociali sulla 'giustizia procreativa', ottenere un figlio indistintamente dal proprio orientamento sessuale o da condizioni di infertilità si sta configurando come un nuovo diritto.

Ecco che in questo contesto culturale e normativo, è ragionevole immaginare che l'averne un figlio si stia ricollocando da ostacolo alla libertà individuale ad obiettivo, in quanto la sua realizzazione significa anche affermare la propria volontà di acquisizione di identità e status. O meglio, verrà spiegato più tardi, il figlio diventa il mezzo per realizzare l'affermazione dell'adulto e del suo status genitoriale.

Prendendo in considerazione questi cambiamenti sociali che hanno interessato la famiglia e i nuovi significati acquisiti dalla procreazione e la genitorialità, la teoria di Lasch sul narcisismo risulta meno estranea alla spiegazione del diffondersi di una pratica procreativa come la GPA, che abbiamo visto essere rappresentata come una procedura contrattuale tra adulti consenzienti, parte di una strategia per ottenere la soddisfazione del desiderio individuale ad acquisire lo status sociale di genitore, a prescindere dall'impossibilità di generare in modo naturale. Abbiamo visto che tra i tratti del narcisismo c'è lo scollamento tra desiderio ed esperienza intensa come consapevolezza di sé e accettazione della propria impotenza. A questo proposito va detto che il desiderio di genitorialità biologica dalla quale scaturisce la GPA non corrisponde all'esperienza del proprio status di single, di infertilità propria o del partner o all'esperienza di sé quale partner in una relazione omosessuale; non nasce da queste esperienze ma con esse è in contrasto e può realizzarsi soltanto con la determinazione a percorrere un percorso tecnico esterno a sé.

Abbiamo visto inoltre che il percorso d'azioni intrapreso in modo dissociato dall'esperienza in una società come quella descritta da Lasch viene accompagnato da esperti, dai quali l'individuo si ritrova a essere dipendente. Questo accade nella pianificazione procreativa in condizioni di infertilità: le coppie che non riescono ad avere figli si affidano alle cliniche finendo con l'innalzare progressivamente l'asticella della invasività che sono disposti a vivere sottoponendosi via via a tecniche che vengono loro proposte per realizzare il desiderio/obiettivo iniziale⁵⁸. La GPA, rispetto ad altre pratiche di procreazione medicalmente assistita, comporta un processo più avanzato di assuefazione alla razionalizzazione del processo procreativo, che si spinge al punto di accettare che il 'proprio' embrione, non sia soltanto concepito fuori dal proprio corpo e dal corpo della partner ma sia addirittura custodito in un corpo estraneo per nove mesi e che al momento della nascita gli sia forzatamente impedito l'istintivo avvicinamento al seno di quello stesso corpo. Un'azione che i genitori committenti si ritrovano a far compiere pur di realizzare la propria progettualità, incoraggiati dalla narrazione tecnologizzata degli esperti della procreazione e dal sentirsi i legittimi proprietari genetici e d'intenzione del bambino.

Il figlio da GPA è il risultato di un razionalizzazione del processo procreativo che comporta selezione e acquisizione (fisica e commerciale) di materiale biologico, la sua manipolazione in laboratorio, reclutamento da parte dell'agenzia delle surroganti e abbinamento con i genitori di intenzione, trattamento farmacologico della fornitrice di ovuli e della surrogante, spostamenti sul territorio e viaggi all'estero, consulenze psicologiche e legali, formule di consentimento, riduzione selettiva di embrioni in sovrannumero, indicazioni comportamentali per la surrogante volte a garantire la qualità del bambino e il non attaccamento, contratti le cui clausole tentano di prefissare soluzioni per possibili imprevisti, transazioni di denaro (solitamente in più tranches in corrispondenza della conclusione di una fase della gravidanza), visite routinarie, contenimento delle emozioni, parto cesareo programmato (spesso), impedimento del contatto fisico del bambino con la partorientente e impedimento dell'allattamento al seno.

⁵⁷ EUGNIA SCABINI, VITTORIO CIGOLI, *Sul paradosso dell'omogenitorialità*, «Vita e Pensiero», vol. 12, 2013, pp. 101-112; KRISTEN HOERL, CASEY RYAN KELLY, *The post-nuclear family and the depoliticization of unplanned pregnancy in knocked up, Juno, and waitress*, «Communication and Critical/Cultural Studies», n. 4, vol. 7, pp. 360-380.

⁵⁸ SUSANA SILVA, HELENA MACHADO, *The construction of meaning by experts and would-be parents in Assisted Reproductive Technology*, «Sociology of Health & Illness», n. 6, vol. 33, 2011, pp. 853-868.

Nei processi razionalizzati, i quali spersonalizzano le azioni e le spogliano dei loro significati simbolici, si perde di vista l'altro e la sua esperienza, lo si riconosce soltanto nella sua funzione di mezzo per raggiungere il proprio obiettivo. Nella GPA, le risorse procreative della donna, il suo corpo ma anche le sue emozioni, la sua psiche, il suo spirito, vengono sfruttati per realizzare la genitorialità biologica di qualcun altro. La surrogante corre rischi fisici e psicologici nella prestazione del suo servizio, ma questi rischi sono resi accettabili e giustificabili dal pagamento di un compenso⁵⁹. La frattura che si crea al momento del parto tra il bambino e la donna che è stata indispensabile alla sua nascita, nel cui corpo il bambino ha avviato il suo sviluppo cognitivo ed emozionale, è presentata come irrilevante⁶⁰. La frattura della relazione 'madre'-bambino si colloca nell'immaginario a supporto di tale pratica procreativa come una specie di 'danno collaterale', necessario, ma anche controllabile. Il controllo avviene attraverso strategie di gestione dei processi psicologici (per esempio le surroganti evitano di accarezzarsi la pancia, alcune fanno ascoltare al feto le registrazioni delle voci dei genitori committenti, non allattano), attraverso operazioni retoriche di auto-convincimento (suggerite dagli esperti o dal discorso politico pro-GPA), e attraverso la falsa equiparazione della GPA all'adozione negando perciò la fondamentale differenza tra le due pratiche: la frattura tra madre e figlio nella GPA è creata intenzionalmente per la realizzazione dell'obiettivo.

L'accettazione della GPA si potrebbe dunque leggere come espressione del «deperimento della capacità di elaborazione simbolica», declassamento assiologico dei sentimenti e desensibilizzazione nei confronti degli interrogativi esistenziali, che Cesareo e Vaccarini identificano come tratti della società del narcisismo⁶¹. Questi processi interessano non solo la GPA ma in modo più vasto la sessualità, la procreazione, e la parentela, che una volta estratte dal piano del sacro e dell'inviolabile si sono potute dissociare l'una dall'altra, la sessualità è potuta divenire plastica, la procreazione artificiale e i legami di parentela determinabili secondo contratto⁶².

In un contesto di deperimento simbolico, il concepimento naturale viene equiparato a quello artificiale, in virtù dell'analogia del risultato: la messa al mondo di un bambino⁶³. Il rapporto che si instaura durante la gravidanza tra gestante e figlio viene così spogliato del simbolismo e reso sacrificabile per la realizzazione dell'obiettivo. Mettere al mondo un bambino fuori dallo spazio simbolico dell'unione di un uomo e una donna e dello spazio simbolico della relazione materna è considerato non problematico, tanto da far sì che un processo procreativo amputato di questa componente venga considerato non soltanto realizzabile (in quanto possibile da un punto di vista tecnico) ma anche desiderabile. I due processi vengono considerati ugualmente validi, equipollenti: il processo naturale sostituibile dal suo surrogato, in virtù della logica del prodotto finito dei processi di razionalizzazione, e del relativismo valoriale.

Fatte queste considerazioni, è possibile teorizzare che nella GPA la funzione di mezzo non sia ricoperta unicamente dalla surrogante ma anche dal figlio stesso. Certo, non è un fenomeno nuovo che i bambini ricoprano una funzione utilitaristica per i genitori. Come osserva Zelizer fino ai primi decenni del Novecento i figli avevano un valore economico in quanto forza lavoro nell'economia domestica, mentre oggi sono i genitori a pagare per avere un figlio da cui in cambio si aspettano amore e sorrisi⁶⁴. Nella GPA il figlio diventa strumento per la realizzazione di una identità genitoriale, è il risultato-prodotto di un processo di pianificazione minuziosa e determinata, modellata sulle esigenze e preferenze degli adulti in cui addirittura il benessere del bambino, oltre a quello della donna, viene perso di vista.

⁵⁹ LAURA CORRADI, *Nel ventre di un'altra*, Bologna, Castelveccchi, 2017.

⁶⁰ GIAMPAOLO NICOLAIS, *Il bambino capovolto*, Roma, San Paolo, 2018; Matthew Tieu, *Altruistic surrogacy: the necessary objectification of surrogate mothers*, «Journal of Medical Ethics», n. 3, vol. 35, 2009, pp. 171-75; MARCUS AGNAFORS, *The harm argument against surrogacy revisited: two versions not to forget*, «Medicine, Health Care and Philosophy», n. 3, vol. 17, 2014, pp. 357-363.

⁶¹ VINCENZO CESAREO, ITALO VACCARINI, *op. cit.*, p. 43

⁶² JANINE CHASSEGUET-SMIRGEL, *Corps comme miroir du monde*, Paris, PUF, 2003.

⁶³ PIERPAOLO DONATI, *Bioetica e morfogenesi della famiglia: il caso della procreazione assistita*, in *Famiglia generativa o famiglia riproduttiva*, a cura di EUGENIA SCABINI, GIOVANNA ROSSI, Milano: Vita e Pensiero, 1999.

⁶⁴ VIVIANA ZELIZER, *Pricing the priceless child: the changing social value of children*, Princeton, Princeton University Press, 1994.

Pensiamo per esempio che oggi nella quasi totalità dei casi di GPA la gestante non è la fornitrice degli ovuli (come invece avveniva fino agli anni Novanta): in questo modo viene ridotto il rischio che la gestante durante o dopo la gravidanza possa cambiare idea e possa far valere i suoi diritti genitoriali basati sull'appartenenza genetica⁶⁵. La diffusione di questa pratica però comporta il proliferare di un mercato degli ovuli, le cui fornitrici sono a rischio di gravi danni alla salute (sindrome di iperstimolazione ovarica, sterilità, obesità, disfunzioni tiroidee, ecc.) e maggiori rischi per lei e il feto durante la gravidanza dovuti all'estraneità dell'embrione impiantato⁶⁶. Ancora, si pensi al fatto che è comune nella GPA impiantare più di uno o due embrioni alla volta per massimizzare le possibilità di attecchimento; al contempo però questa procedura comporta il ricorso di aborti selettivi e/o un maggiore rischio di gravidanze plurigemellari.

Infine, anche l'importanza che il legame genetico tra genitore e figlio acquisisce nella GPA, come attributo fondativo della 'proprietà' sul figlio, talmente potente da giustificare le relazioni di sfruttamento e i rischi discussi fin qui, suggerisce una relazione con la cultura del narcisismo di Lasch. In una società che applaude Narciso mentre si specchia nell'acqua e si innamora del proprio riflesso, l'individuo potrebbe essere incoraggiato a ricercare oltre ogni ostacolo una genitorialità che gli permetta di produrre un suo riflesso in cui riconoscersi, una copia di sé⁶⁷. L'importanza della genetica rispetto alla relazione corporea della gravidanza, la quale viene sistematicamente annichilita e spogliata di ogni rilevanza nella fase procreativa e nella vita del bambino, può essere letta come una legittimazione dello scollamento da sé e dalla propria esperienza (dal quale come abbiamo ampiamente discusso viene avviato un processo ostinato volto alla realizzazione di un obiettivo): i geni, trasmessi attraverso la manipolazione di materiale biologico, elementi perscrutabili e trasferibili attraverso la tecnica, acquisiscono maggiore valore rispetto a una relazione corporea-emozionale in cui è coinvolta la totalità di due persone.

CONCLUSIONI: VERSO UNA AMERICANIZZAZIONE DELLA PROCREAZIONE?

In questo saggio, attraverso l'applicazione della teoria sociologica sul narcisismo alla diffusione della GPA negli Stati Uniti, si è voluto guardare con occhio critico l'accettazione sociale della GPA come possibile pratica di procreazione. Perché? Perché è espressione e dispositivo normalizzante di progettualità volte a soddisfare bisogni relativi all'affermazione di sé, dissociate dalle proprie caratteristiche personali (tra queste i propri limiti), co-dirette da terzi soggetti con i quali si instaurano relazioni strumentali, commerciali e di dipendenza tecnica, conoscitiva e operativa, e in cui il danno o la compromissione dell'integrità dell'altro sono considerati sacrificabili in nome della sacralità dell'espressione di sé.

Il narcisismo non è un tratto normativo soltanto negli Stati Uniti e l'attualità della critica di Lasch si estende, con le dovute re-contestualizzazioni, ad altre società del mondo globalizzato, interessate dal cosiddetto processo di americanizzazione. L'Italia non è esente da questo processo e la normalizzazione del narcisismo a tratto sociale è studiata anche dalla Sociologia italiana. Potrebbe quindi la GPA in Italia raggiungere un livello di normalizzazione come negli Stati Uniti?

Va considerato innanzitutto che in Italia è proibito praticare la GPA (legge 40 sulla procreazione assistita del 2004), ma è in aumento il ricorso alla pratica all'estero da parte di coppie eterosessuali e

⁶⁵ HEATHER JACOBSON, *Labor of love. Gestational surrogacy and the work of making babies*, New Brunswick, Rutgers University Press, 2016.

⁶⁶ Per un approfondimento sul mercato degli ovuli e sull'industria della fertilità e della GPA si consiglia la visione di *Eggsploitation* e *BigFertility*, due documentari prodotti da Jennifer Lahl. Letteratura sui rischi per la salute nella procreazione medicalmente assistita, inclusa la GPA: LAURA CORRADI, *op. cit.*, pp. 61-78; ALESSANDRA DI PIETRO, PAOLA TAVELLA, *Madri selvagge. Contro la tecnorapina del corpo femminile*, Roma, Einaudi, 2006; LARRY A. WEINRAUCH, MARIE D. GERHARD-HERMAN, MICHAEL M. MENDELSON, *Epigenetics. Is the mode of conception a marker for future cardiovascular risk?*, «Journal of the American College of Cardiology», n. 11, vol. 72, 2018, pp. 1275-1277; <https://dissentvoice.org/2019/01/all-ways-of-family-building-are-not-equal-and-do-not-protect-childrens-rights/> fbclid=IwAR0M_SF09QIz8FmLY8HktdhVVyVIHmvHJibbIuzg4yknoXvGZMVBC4B5l#g#footnote_1_87806

⁶⁷ JULIE PARK, *Concepts of human nature, personhood and natural-normal in new reproductive technology discourses in New Zealand*, «Anthropologica», n. 1, vol. 51, 2009, pp. 173-186.

omosessuali italiane⁶⁸. Al contrario degli Stati Uniti, la GPA in Italia fa molto discutere, sia a livello politico-istituzionale, sia a livello mediatico e della società civile⁶⁹. La possibilità di usare il corpo di una donna, in un'altra parte del mondo, per crescere un feto e ritirare il bambino pronta consegna al parto desta (ancora) sorpresa e incredulità, sdegno, preoccupazione, nonché opposizione politica da parte di gruppi femministi e pro-life. Un sondaggio commissionato all'Istituto Ixè dal gruppo femminista Senonoraquando-Libere nel 2017 ha rivelato che il 48% degli Italiani è assolutamente contrario alla legalizzazione; il 41% è a favore, con il 23% di questi che la riterrebbe ammissibile unicamente se fosse assolutamente gratuita e/o svolta tra parenti; l'11% ammetterebbe la pratica in qualunque forma, anche a pagamento⁷⁰.

Tuttavia, si registrano crescenti pressioni per il riconoscimento della genitorialità via surrogazione da parte dei movimenti per i diritti delle famiglie omosessuali⁷¹, accompagnate da una contestuale diffusione nei mezzi di comunicazione della narrazione della GPA come dono e cooperazione tra persone. In questo quadro va anche rilevato un crescente dissenso, nella società civile e in una parte del mondo accademico italiano, nei confronti della difesa della procreazione naturale e della famiglia eterosessuale come istituzione sociale di base⁷². La GPA dunque, come altre pratiche sociali inizialmente diffuse nel 'Nuovo Mondo' e poi importate in Italia come prova di progresso e modernità, potrebbe farsi strada e raggiungere un certo grado di accettazione anche nel nostro Paese.

Lo svolgimento temporale di questo processo nei due Paesi potrebbe però segnare un destino diverso della GPA in Italia: se negli Stati Uniti la pratica si è diffusa in assenza di una legge federale e in un'assenza (o quasi) di dibattito sulle sue criticità etiche e sanitarie, in Italia la diffusione della pratica sta avvenendo in un contesto di esplicita illegalità e contestualmente alla strutturazione di un dibattito e alla circolazione di informazioni sulle sue conseguenze negative. Inoltre, in Italia la GPA sta ricevendo dal femminismo e dai gruppi pro-life un'opposizione che negli Stati Uniti invece è molto più debole. Infine, va tenuta in considerazione la particolare centralità della figura della madre nella società italiana, sia nella famiglia patriarcale sia nella società emergente di famiglie ricomposte, single, e coppie di fatto, nonché centrale anche nel discorso femminista che recentemente ha riacquisito forza con le mobilitazioni contro la violenza maschile e per frenare la riforma dell'affidamento condiviso dei figli. Questa centralità potrebbe arginare lo smantellamento simbolico della gravidanza e della relazione madre-figlio, elementi che permettono il permanere di una condanna sociale dell'intenzionale separazione di queste due entità per la realizzazione di un desiderio di terzi⁷³.

⁶⁸ http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2016/04/03/la-mia-carriera-di-madre-surrogata_0210ff1b-17c9-4a01-8b48-95dbecd87ba4.html

⁶⁹ DANIELA BANDELLI, CONSUELO CORRADI, *Abolishing or regulating surrogacy. The meanings of freedom according to Italian feminism*, «Salute e Società», n. 1, vol. 18, 2019, pp. 9-25; DANIELA DANNA, *Maternità. Surrogata?*, Trieste, Asterios, 2017.

⁷⁰ https://www.corriere.it/cronache/17_novembre_29/utero-affitto-73c4728c-d555-11e7-85e2-6290f9ff2b20.shtml

⁷¹ Sul tema dell'omogenitorialità si veda: ELENA CANZI, *Omogenitorialità, filiazione e dintorni. Un'analisi critica delle ricerche*, Milano, Vita e Pensiero, 2017.

⁷² Si veda per esempio la mobilitazione contro il Congresso Mondiale delle Famiglie che si è tenuto a Verona nel marzo 2019.

⁷³ LUISA MURARO, *L'anima del corpo. Contro l'utero in affitto*, Milano, La Scuola, 2016.